

A FACE DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS À MEDIDA DE SEGURANÇA EM MINAS GERAIS

A FACE DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS À MEDIDA DE SEGURANÇA EM MINAS GERAIS

Relatório técnico apresentado pelo(a) mestrando(a) Romário Carlos Lima Pinto ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede, sob orientação do(a) docente Natália Moreira, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública.

Resumo

04

Contexto e/ou organização e/ou
setor da proposta

05

Público-alvo da proposta

06

Descrição da situação-problema

07

Objetivos da proposta de intervenção

09

Diagnóstico e análise

10

Proposta de intervenção

13

Responsáveis pela proposta de
intervenção e data

14

Referências

15

Protocolo de recebimento

16

SUMÁRIO

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da política pública de desinternação de pessoas com transtornos mentais autoras de delitos, liberadas sem a exigência de laudo pericial de cessação de periculosidade em Minas Gerais, vislumbrando qual será o cenário após efetivação da Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa, de natureza quali-quantitativa, adotou análise documental de registros do Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz e cruzamento com bases de dados de segurança pública, abrangendo egressos liberados entre 2020 e 2024. Os resultados evidenciam reincidência criminal relevante, com predominância de delitos de menor potencial ofensivo, mas também com ocorrência significativa de crimes violentos, incluindo atentados contra a vida e contra familiares que acolheram os indivíduos. Conclui-se que a liberação indiscriminada sem laudo técnico apresenta riscos à segurança pública e exige revisão de procedimentos, reforço da rede de atenção psicossocial e definição de fluxos claros de monitoramento para reduzir danos sociais e garantir equilíbrio entre direitos individuais e proteção coletiva.

Salienta-se que a intenção desse estudo não é de forma alguma invalidar a luta antimanicomial, nem minimizar os direitos humanos dos pacientes judiciários. Busca-se aqui informações sobre como ocorre a realidade pós cárcere desses indivíduos, a fim de analisar de forma baseada nos números este cenário e poder assim trazer contribuições para aprimorar a questão da política pública acerca da desinstitucionalização das pessoas portadoras de transtorno mental autoras de delito.

CONTEXTO

A política de desinstitucionalização psiquiátrica no Brasil consolidou-se a partir da luta antimanicomial, incorporada pelo marco legal da Lei 10.216/2001 e recentemente radicalizada pela Resolução nº 487/2023 do CNJ, que determinou a extinção dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Em Minas Gerais, o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, é referência na custódia de inimputáveis. Com a nova normativa, pacientes antes submetidos a medida de segurança em regime de internação passam a ser reinseridos diretamente no convívio social, com acompanhamento ambulatorial na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Este cenário coloca em tensão o princípio da dignidade da pessoa humana e os riscos concretos de reincidência criminal de indivíduos cuja periculosidade não foi formalmente avaliada.

Busca-se aqui avaliar os possíveis impactos negativos decorrentes da nova legislação, que determina a desinstitucionalização de todos os sentenciados a medidas de segurança sem que haja a comprovação de cessação de sua periculosidade. Isso permitirá uma análise das possíveis consequências dessa medida para a segurança pública e o bem-estar social.

PÚBLICO-ALVO

A proposta de intervenção é direcionada principalmente aos gestores públicos com competência para atuar de forma integrada nas áreas de justiça, segurança e saúde. Entre eles destacam-se a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG), responsável pelo acompanhamento da execução penal e pela gestão prisional; a Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG), encarregada da estruturação e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e o Ministério Público, que possuem atribuições decisórias e fiscalizatórias sobre a aplicação das medidas de segurança. Também se inclui o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão regulador que instituiu a política antimanicomial no âmbito do Judiciário. Esses atores, em conjunto, possuem competências institucionais, autonomia decisória e capacidade técnica para implementar ajustes e aprimorar os mecanismos de liberação e monitoramento dos inimputáveis, tornando a política mais segura e efetiva.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Os manicômios judiciais existem no contexto jurídico mundial desde o século XVIII, logo sendo absorvido pelo sistema de justiça brasileiro. Alguns anos depois chegamos à criação do Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, conhecido como manicômio judiciário de Minas Gerais, situado na cidade de Barbacena. Tal instituição é destinada à custódia de pessoas que cometeram crimes e foram sentenciadas à medida de segurança, modalidade de prisão onde o indivíduo privado de liberdade passa por um tratamento e é liberado após realização de perícia e recebimento de alvará de soltura. A liberação do indivíduo ocorre, vide regra, após ser atestada por profissional sua cessação de periculosidade, o que por sua vez nem sempre vem acontecendo dessa maneira nos últimos anos.

A liberação de inimputáveis sem laudo de cessação de periculosidade rompe com a lógica tradicional da medida de segurança prevista no Código Penal e na Lei de Execução Penal. Embora fundamentada em princípios de direitos humanos, a desinternação indiscriminada gera riscos ao convívio social ao expor a população à reincidência criminal de indivíduos sem acompanhamento estruturado. A realidade empírica demonstra reincidência, inclusive em crimes graves, em cenário de fragilidade da rede substitutiva (CAPS e residências terapêuticas), que não possui cobertura suficiente para monitorar e tratar os egressos em liberdade.

Desta forma, não haverá mais a prisão destes, sendo os mesmos destinados ao SUS – Sistema Único de Saúde – , quando necessário (em caso de surto) e o tratamento ocorrerá em liberdade, onde o indivíduo deverá ir ao CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial – para retirar suas medicações e ministrá-las de forma doméstica.

Dada esta situação problema, este relatório presta-se a esmiuçar esses casos, onde as pessoas com transtorno mental autoras de delitos retornam a sociedade sem ter o aval da perícia para verificar se sua periculosidade está ou não cessada, tendo como problema de pesquisa a seguinte pergunta: Quais são as características da reincidência criminal de sentenciados às medidas de segurança, sem o devido atestado de cessação de periculosidade, no estado de Minas Gerais? É importante destacar que este trabalho se propõe a analisar apenas casos de pessoas com transtornos mentais que, por sua vez, cometeram algum crime, e por isso foram presos e encaminhados ao manicômio judiciário, sentenciados à medida de segurança.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

A proposta de intervenção concentra-se na redução da reincidência criminal entre inimputáveis liberados sem a devida comprovação de cessação de periculosidade. O objetivo geral é estabelecer mecanismos que assegurem maior controle e acompanhamento dos egressos, de modo a equilibrar o direito à liberdade e à dignidade humana com a necessidade de proteção da sociedade, fortalecendo os mecanismos de avaliação, acompanhamento e reinserção social de pessoas com transtornos mentais autoras de delitos, de forma a conciliar a política antimanicomial com a segurança coletiva.

➤ Especificamente, pretende-se:

Pode-se elencar alguns objetivos como (i) reforçar os critérios técnicos de liberação, (ii) aprimorar o monitoramento dos indivíduos em liberdade, (iii) fortalecer a garantia de continuidade terapêutica e (iv) criar instrumentos permanentes de avaliação e retroalimentação das políticas públicas.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

O caso aqui estudado mostra-se como uma consultoria relevante, visto que ao mapear o cenário pós cárcere dos egressos mineiros considerados inimputáveis e sentenciados à medida de segurança nos últimos 5 anos, traz consigo um vislumbre do que pode significar para a sociedade a liberação indiscriminada de todo indivíduo que estiver nessa condição, que é o que pauta da resolução 487/2023 do CNJ, que institui a política antimanicomial do poder judiciário e acaba com as instituições de custódia da população carcerária em questão. Aqui estão os gráficos, primeiro relativo aos crimes considerados violentos de acordo com a Categorização dos Crimes Violentos no Brasil (2024), seguido por sua proporção por categoria e pelo correspondente aos demais crimes fora dessa denominação.

Figura 1 - Reincidência de egressos do HPJJV 2020 - 2024 em crimes violentos.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Figura 2 - Reincidência por categoria de crimes violentos.
Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Figura 3 - Reincidência por Tipo
Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Após a catalogação de tais informações sobre a reincidência criminal destes indivíduos, puderam ser feitas algumas inferências em relação a desinstitucionalização dos sentenciados à medida de segurança liberados com e sem prévia aprovação em laudo médico pericial de cessação de periculosidade. De modo geral, os crimes não violentos revelam um padrão mais ligado à oportunidade e ao ganho econômico no grupo com laudo, e um padrão de conflito e enfrentamento com a segurança pública no grupo sem laudo. A análise dos crimes violentos mostra que a reincidência ocorre em todas as categorias, mas com padrões distintos entre os grupos. Indivíduos liberados sem laudo aparecem com maior proporção nos crimes gravíssimos e moderados, evidenciando maior risco de violência extrema quando não há avaliação técnica prévia. Já os com laudo concentram sua reincidência principalmente em delitos leves, indicando a importância do laudo para reduzir reincidência em crimes mais graves, mas também apontam limitações na prevenção de condutas violentas cotidianas. Destaca-se também que a reincidência em crimes letais demonstrou-se proporcionalmente o dobro no grupo sem laudo de cessação quando comparado ao grupo liberado após aprovação em laudo, o que indica que indica maior probabilidade de atentado contra a vida, praticado por estes egressos.

Os dados trazidos demonstram maior propensão dos egressos liberados sem aprovação prévia em laudo pericial de cessação de periculosidade em cometer crimes violentos, o que indica um transtorno desnecessário para a sociedade. Isso reforça a necessidade de avaliações mais criteriosas de cessação de periculosidade, elaboração de protocolos de monitoramento mais rigorosos após a saída e maior integração entre laudos psiquiátricos e dados criminológicos.

A insuficiência da RAPS para absorver a demanda agrava a vulnerabilidade, uma vez que a adesão ao tratamento em liberdade depende da iniciativa do próprio paciente, nem sempre garantida. Assim, o diagnóstico confirma que a política, no formato atual, acarreta riscos sociais e exige readequação normativa e operacional.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Em suma, sugere-se aqui o estrito cumprimento da lei como já ocorria previamente. Para enfrentar o problema identificado, propõe-se que a liberação de inimputáveis seja condicionada obrigatoriamente à apresentação de laudo médico-psiquiátrico, como já é previsto pela lei e não tem ocorrido. Também é interessante que seja acompanhado de parecer psicossocial, de modo a garantir que a decisão judicial esteja amparada em evidências técnicas. Após a liberação, os egressos devem ser acompanhados por um sistema integrado entre Judiciário, saúde e segurança, que permita registrar o comparecimento regular aos CAPS e emitir alertas em caso de abandono de tratamento.

A rede de atenção psicossocial deve ser reforçada, especialmente por meio da expansão dos CAPS III e das residências terapêuticas, que oferecem suporte para casos mais graves e sem vínculos familiares. É importante destacar que fortalecer a monitoração e o controle na liberação dos inimputáveis em geral também gera reflexos na diminuição do risco de reincidência daqueles que já saíram e obtiveram laudo favorável. Finalmente, recomenda-se a criação de um banco de dados estadual sobre reincidência criminal de inimputáveis, com relatórios anuais públicos, capazes de orientar ajustes permanentes e assegurar maior transparência na execução da política.

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E DATA

Autor:

Romário Carlos Lima Pinto

Policial Penal - Coordenador de INFOPEN

Mestrando em Administração Pública -

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Orientadora:

Profª Drª Nathalia Carvalho Moreira (UFJF)

E-mail: romario.lima@estudante.ufjf.br

Data de finalização: Setembro de 2025

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 9 abr. 2001.

BRASIL. Resolução Nº 486, de 15 de fevereiro de 2023. de maio de 1921. Institui a política antimanicomial do Poder Judiciário.

SILVA, F. R. da; RAMOS, E. M. L. S. R. Categorização dos Crimes Violentos no Brasil. Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal do Pará. PPGSP/IFCH/UFGA, 2024.

Protocolo de recebimento do produto técnico-tecnológico

À Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, com cópia ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça.

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado “A FACE DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SENTENCIADOS À MEDIDA DE SEGURANÇA EM MINAS GERAIS”, derivado da dissertação de mestrado “AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS AUTORAS DE DELITO SEM ATESTADA CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE”, de autoria de “Romário Carlos Lima Pinto”.

Os documentos citados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (Profiap), instituição associada Universidade Federal de Juiz de Fora,

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de um relatório técnico conclusivo e seu propósito é subsidiar ajustes na implementação da Resolução nº 487/2023 e aprimorar a integração entre segurança pública e saúde mental.

Solicitamos, por gentileza, que ações voltadas à implementação desta proposição sejam informadas à Coordenação Local do Profiap, por meio do endereço mestrado.admprof@ufjf.br

Juiz de Fora - MG ____ de _____ de 2025__

Registro de recebimento

Subsecretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
SEJUSP/MG

Discente: Romário Carlos Lima Pinto,
Mestre

Orientador: Nathália Carvalho Moreira
Profª Doutora

Universidade Federal de Juiz de Fora

22 de Setembro de 2025